

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 7 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

ЭТАПЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Мансурова Малохат Юнус кизи

*Навоийский государственный педагогический институт кафедра «Общественные науки»,
аспирант фундамента*

На сегодняшний день вопрос реформирования системы государственного управления в нашей стране и развития профессиональных навыков работников, работающих в этой системе, приобретает актуальное значение. В частности, «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», принятой Президентом Республики Узбекистан Ш. Мирзиёевым 7 февраля 2017 года, и «2022 год – В указах о стратегии развития Новой Республики Узбекистан». Узбекистана на 2026 год выдвинуто множество предложений и рекомендаций по вопросам реформирования системы государственного управления и адаптации ее к духу времени.

На самом деле нам необходимо правильно интерпретировать современную систему государственного управления и глубоко изучать историю нашей государственности, принимать научные выводы, основанные на ее исторических тенденциях.

"Один из известных узбекских археологов, доктор исторических наук, профессор Шополат Шайдуллаев в своих исследованиях также дал подробные научные заключения об узбекской государственности, формировании в ней системы управления и факторах, повлиявших на эти процессы. В докторской диссертации Шополата Шайдуллаева на тему «Возникновение и этапы развития государственности на территории Узбекистана (на примере Бактрии)» рассматривается возникновение общин в Средней Азии и этапы их развития, отражение признаков первоклассное общество в памятниках материальной культуры, О "Существуют последовательные мнения по таким вопросам, как условия и факторы процесса возникновения первых государств на территории Узбекистана, проявления признаков первой государственности в археологических источниках»¹.

Из истории известно, что к III-II тысячелетию до нашей эры экономическое развитие Средней Азии сделало возможным появление первых городов. Первые города были одним из главных факторов формирования ранней государственности, и эти два процесса шли вместе. Небольшие города-государства образовались в середине II века до нашей эры.

"Исследования по истории узбекской государственности доказывают, что возраст некоторых археологических находок в городах не менее 2500-3000 лет. Среди них Афросиаб, Коктепа, Кизилтепа, Узункир, Еркурган и другие древние города. В Узбекистане первые города стали появляться в Северной Бактрии, затем распространились на области Согдии, Хорезма и Ферганы. Города возникали в оазисах, где развивалось орошаемое земледелие, на древних торговых путях, вокруг резиденций правителей. С момента своего создания они стали

¹ Sh. Shaydullayev. "O`zbekiston hududida davlatchilikning paydo bo`lishi va rivojlanish bosqichlari (Baqtriya misolida)". Tarix fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Samarqand: 2009.

выполнять функцию политического, экономического, культурного, религиозного и военного центра.

Древние письменные источники, в том числе священная книга зороастрийской религии — «Авеста», наряду с археологическими данными дают ценные сведения об образовании древних городов-государств и государственных объединений. «Авеста» содержит географические, социально-экономические, политические, религиозные и другие сведения до Ахеменидов. В этом источнике представлена информация о социальных группах общества: священниках, солдатах, земледельцах-скотоводах, ремесленниках. Священники и военные были правящими классами и контролировали власть. Особенно высоким был статус жрецов. Семьями, деревнями, районами, городами и областями управляли религиозные лидеры»².

Первые государства отличались разными характеристиками и историческими законами на своих этапах развития, а производительные формы хозяйства — земледелие, ремесло, животноводство — появлялись в тех местах, где они были развиты раньше.

Богословская теория – выдвигает идею о том, что государство создано Богом, отражает мнение сторонников теократического государства.

Патриархальная теория – считает, что государство происходит от большой семьи. Теория впервые появилась в Греции и основывалась на трудах Аристотеля. К XVII веку оно было развито в труде «Патриарх» английского учёного Филмера.

В XVII-XVIII веках получила распространение договорная теория, согласно которой государство представляет собой организацию людей, объединенных по взаимному согласию и сознательно на основании этого договора отдающих государству часть своей свободы и власти.

По мнению Сагдуллаева, основой возникновения управления могут стать: разделение производства и общественного труда, необходимость защиты от внешних военных вторжений, реализация существующих традиций в обществе, выполнение социальных и практических задач общества. разделение.

Исследователи выделили следующие виды управления с точки зрения воздействия на различные стороны жизни человека:

1. Биологический менеджмент связан с выбором способа воздействия на мир животных и растений в необходимой форме.
2. Технологический менеджмент связан с управлением технологическими процессами, механизмами и подобными ситуациями.
3. Социальное управление подразумевает управление обществом в формировании средств человеческого воздействия. Социальное управление отличается от двух других типов управления своими характеристиками.

Управление – это уникальная форма деятельности, основанная на самоуправлении деятельностью в процессе разделения труда и сотрудничества. Эти личности связаны с

² Bahodir Eshov. O'zbekistonda davlat va mahalliy boshqaruv tarixi.-Toshkent: 2014. – B. 29

необходимостью организации и развития общественной производственной деятельности и основаны на обеспечении их взаимного надежного и эффективного сотрудничества. Лидеры, то есть менеджеры, при наличии опытного руководства, добиваются успеха в максимальном развитии сообщества и приближении к поставленным целям. Другие будут лицами, предназначенными для управления ими, и должны обладать необходимой уверенностью и навыками для выполнения своих обязанностей в соответствии со своими задачами, целями и направлениями. Такая система сотрудничества способствует повышению эффективности деятельности и позволяет повысить мотивацию и участие членов сообщества.

Система управления охватывает все сферы жизни общества – политическую, экономическую, социальную, культурную и другие. Появление государственного управления стало важным успехом и качественно новым этапом в истории человечества. Народы, проживавшие в Средней Азии и соседних с ней регионах, внесли большой вклад в возникновение и совершенствование древних государств в мировой истории.

Короче говоря, история государственности и управления нашей страной связана с философскими науками, которые изучают общие законы совершенствования природы и общества. Он смотрит на процесс историко-культурного развития общества как на социальное явление и изучает их в общем плане.

Также социологические исследования важны при изучении истории государственности и управления. Наука социология изучает существующее общество в целом, как организованную систему, изучает различные отношения членов существующего общества к государству, их мнения о существующем государстве. Итак, как и во всех странах, исследование истории государственности и управления узбекского народа тесно связано с различными областями науки.

Список литературы

1. Ш. Шайдуллаев. “Ўзбекистон худудида давлатчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш босқичлари (Бактрия мисолида)”. Тарих фанлари доктори илмий даражаси олиш учун ёзилган диссертацияси. – Самарқанд: 2009.
2. Баҳодир Эшов. Ўзбекистон давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи.-Тошкент: 2014. – Б. 29